

Parcoursup 2024

Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur

À la fin de la période de formulation des vœux de la phase principale au 3 avril 2024, 626 000 lycéens scolarisés en France ont confirmé au moins un vœu sur Parcoursup, soit 96,6 % des 648 000 élèves de terminale inscrits sur la plateforme. Le nombre d'élèves qui ont confirmé un vœu augmente cette année (+15 000), effet de la hausse du nombre d'élèves en terminale. Ces terminales ont, en moyenne, confirmé 13,4 vœux, soit presque autant qu'en 2023 (13,5 vœux).

Le nombre de lycéens confirmant des vœux augmente alors que le nombre de vœux moyen se maintient

Parmi les 648 000 élèves de terminale scolarisés en France en 2024 et inscrits sur Parcoursup, 96,6 % ont confirmé au moins un vœu hors apprentissage en phase principale (PP). Comme l'an dernier et pour la deuxième année consécutive, les effectifs d'élèves de terminale inscrits sur Parcoursup, comme le nombre de ceux qui ont confirmé au moins un vœu augmentent (respectivement +12 000 et +15 000), progressions conformes à la hausse observée des élèves en terminale. La part de ceux qui ont confirmé au moins un vœu en PP s'élevait à 96,1 % en 2023, soit une hausse de 0,5 point cette année. Cette hausse concerne toutes les séries de terminale (+0,4 point pour la série générale, +0,5 point pour la série technologique et +1,2 point pour la série professionnelle).

Candidats inscrits – Part des candidats ayant confirmé un vœu et vœux confirmés, selon la série de terminale

Série de terminale	Nombre de candidats inscrits	Nombre de candidats ayant confirmé un vœu	Part des candidats ayant confirmé un vœu	Nombre moyen de vœux
Générale	382 317	378 148	98,9%	15,9
Technologique	146 817	142 185	96,8%	11,5
Professionnelle	118 895	105 665	88,9%	7,3
Ensemble	648 029	625 998	96,6%	13,4

Lecture : Au total 648 029 élèves de terminale se sont inscrits sur Parcoursup et 625 998 ont confirmé au moins un vœu, soit 96,6 %.

Source : Parcoursup, campagne 2024 – Traitement SiES

Le nombre de formations proposées sur Parcoursup, hors apprentissage, augmente comme les années précédentes (200 formations supplémentaires après +100 en 2023).

Le nombre de vœux moyen par candidat se maintient à 13,4 en 2024 après une hausse de 0,6 point en 2023. La légère hausse de ce nombre moyen pour les candidats de terminales générales (15,9 vœux en moyenne, +0,2 vœu) est compensée par une légère baisse pour ceux de voies technologiques (11,5 vœux en moyenne, -0,3 vœu) et professionnelles (7,3 vœux en moyenne, -0,1 vœu).

Légère baisse de la part de vœux en BTS au profit des BUT et des PASS

Pour l'ensemble des terminales, la structure des vœux confirmés évolue peu. La licence reste la filière de formation la plus représentée dans les listes de vœux, avec en moyenne 34,4 % de celles-ci (y compris 3,6 % de vœux en licence accès santé, L.AS), suivie par les formations au brevet de technicien supérieur (BTS, 27,4 %), celles de bachelor universitaire de technologie (BUT, 10,9 %) et les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE, 6,5 %). La part des vœux en BTS baisse de 0,7 point au profit des BUT (+0,3 point) et des parcours accès santé spécifique (PASS +0,2 point). La hausse des vœux en BUT est le fait des terminales technologiques, pour lesquelles leur part gagne 1,4 point par rapport à 2023. Cependant, la baisse des vœux en BTS scolaire est constatée pour toutes les séries de terminale et plus fortement pour les technologiques (-2,1 points), dans un contexte de progression des vœux des lycéens et de l'offre de formation en BTS par apprentissage.

Liste de vœux – Choix de filière de formations des candidats, selon la série de terminale (en %)

Lecture : dans l'ensemble des listes de vœux, toutes séries de baccalauréat confondues, 31 % des candidatures concernent une licence (hors L.AS).

Source : Parcoursup, campagne 2024 – Traitement SiES

La moitié des élèves de terminale choisissent deux ou trois filières de formations dans leur liste de vœux

Près de sept élèves de terminale sur dix ont confirmé au moins un vœu pour une licence (hors L.A.S), presque la moitié (48 %) pour un BTS et un peu plus d'un tiers pour un BUT (35 %).

Le maintien du nombre moyen de vœux s'accompagne d'une stabilité, par rapport à l'an passé, de la part de candidats ayant confirmé au moins un vœu dans un type donné de formation. La distribution du nombre de filières de formations sélectionnées dans la liste de vœux des candidats est aussi stable : 28 % ont sélectionné une seule filière de formation, 52 % deux ou trois filières et 19 % quatre ou plus.

Liste de vœux – Nombre de filières de formations sélectionnées selon la filière de formation choisie (en %)

Présence d'au moins un vœu en :	Part de candidats concernés	Nombre de filières représentées dans la liste de vœux :				
		1	2	3	4	5 et plus
Licence	69%	16%	26%	31%	18%	9%
L.A.S	19%	1%	15%	31%	30%	24%
PASS	11%	1%	10%	30%	31%	28%
BUT	35%	2%	27%	36%	22%	13%
BTS	48%	29%	26%	25%	13%	7%
CPGE	18%	1%	18%	32%	30%	20%
DE sanitaire et social	11%	11%	20%	25%	26%	18%
Ecole d'ingénieurs	7%	0%	5%	26%	38%	31%
Ecole de commerce et management	4%	3%	14%	32%	34%	17%
Autres formations	21%	5%	25%	31%	24%	16%
Ensemble*		28%	28%	24%	13%	6%

Lecture : 69 % des candidats ont fait au moins un vœu en licence. Parmi ceux-ci, 16 % n'ont sélectionné que des licences, 26 % ont aussi sélectionné une deuxième filière de formation. Source : Parcoursup, campagne 2024 – Traitement SIES

La licence, filière de formation la plus demandée, reste une alternative aux autres filières

Liste de vœux – Proportions de candidats selon les vœux émis et choix complémentaires

Avoir fait un vœu en :	Faire un autre vœu en :									
	Licence	L.A.S	PASS	BUT	BTS	CPGE	DE sanitaire et social	Ecole d'ingénieurs	Ecole de commerce et management	Autres formations
Licence		24%	12%	37%	34%	23%	10%	9%	4%	24%
L.A.S	88%		47%	28%	26%	22%	27%	10%	2%	18%
PASS	78%	82%		22%	18%	25%	32%	10%	1%	15%
BUT	75%	15%	7%		59%	20%	8%	12%	5%	20%
BTS	50%	10%	4%	43%		7%	10%	3%	2%	16%
CPGE	90%	23%	15%	38%	19%		3%	27%	6%	38%
DE sanitaire et social	64%	46%	31%	26%	43%	5%		2%	1%	9%
Ecole d'ingénieurs	87%	25%	15%	55%	17%	66%	2%		6%	35%
Ecole de commerce et management	86%	10%	3%	51%	32%	31%	2%	3%		31%
Autres formations	80%	16%	8%	32%	35%	32%	5%	12%	5%	

Lecture : Parmi les candidats ayant confirmé au moins un vœu en licence, 12 % ont aussi confirmé un vœu en PASS et 37 % en BUT.

Source : Parcoursup, campagne 2024 – Traitement SIES

La licence apparaît toujours comme une alternative pour ceux qui ont postulé dans des filières de formation sélectives. En effet, presque 9 candidats sur 10 ayant fait un vœu en CPGE, en école d'ingénieurs ou en école de commerce, candidatent également dans une licence. Les choix multiples dans différentes filières se révèlent relativement cohérents (par exemple entre filières permettant de poursuivre des études dans une même discipline) et répartis de façon assez stable d'une année à l'autre. Ainsi, les candidats à une CPGE demandent également, outre une licence, un BUT (dans 38 % des cas)

ou une école d'ingénieurs (27 %). De même, 82 % des candidats en PASS font aussi un vœu en LAS (qui permet également d'accéder aux études de santé) et 32 % un vœu en DE sanitaire et social. Les candidats ayant confirmé au moins un vœu en BUT postulent également en licence (75 %) et en BTS (59 %).

Hausse du nombre et de la part de candidats boursiers de terminale mais légère baisse de leur mobilité

Le nombre de candidats boursiers en terminale augmente : un quart des candidats de terminale sont des boursiers du secondaire, cette part est en hausse de 0,3 point, soit 5 400 candidats boursiers de plus qu'en 2023.

Comme l'an dernier, trois candidats de terminale sur quatre ont confirmé au moins un vœu hors de l'académie de leur lycée. Pour les boursiers, cette part est plus faible (66 %) et en diminution par rapport à 2023 (67%).

Willy THAO KHAMSING
MESR-SIES

Focus :

Vœux en fonction des enseignements de spécialité

Depuis la réforme du baccalauréat général et technologique en 2021, les terminales de la série générale choisissent deux enseignements de spécialité (EDS). Pour la quatrième fois cette année, on peut observer leurs vœux en fonction des combinaisons d'EDS choisis. Dans l'ensemble, 9 candidats de série générale sur 10 confirment un vœu en licence hors LAS, un tiers en BUT et un quart en LAS ou en CPGE. Pour les 10 combinaisons d'EDS les plus fréquentes, choisies par quatre lycéens sur cinq, les vœux reflètent les choix d'EDS. Ainsi, 59 % des terminales avec les EDS Mathématiques et Physique-Chimie ont confirmé au moins un vœu en CPGE et 39 % en école d'ingénieurs. Ceux ayant suivi la spécialité Sciences et vie de la Terre (SVT) choisissent, en majorité, des formations en santé, notamment pour la combinaison SVT et Physique-Chimie, où 74 % ont confirmé au moins un vœu en L.A.S, 64 % en PASS et 28 % en DE sanitaire ou social. Pour la combinaison d'EDS Sciences Economiques et Sociales (SES) et Histoire-Géographie, 96 % des candidats ont confirmé au moins un vœu en licence, 34 % en BUT et 27 % en BTS (cf. tableau annexe 11).

Champ : Ensemble des candidats de terminale scolarisés en France (y.c. CNED et outre-mer) et ayant confirmé au moins un vœu sur Parcoursup hors formations en apprentissage.

Vœu : vœux et des sous-vœux formulés. Pour les licences, D.E, BTS, BUT, CPGE et DCG, le vœu correspond à un choix d'établissement pour une spécialité sélectionnée. Pour les formations sur concours, pouvant regrouper jusqu'à 50 établissements, le choix est fait de compter un vœu par établissement choisi. En annexe, sont proposées d'autres méthodes de calcul des vœux et sous-vœux permettant la comparaison avec les NF et leurs annexes des années précédentes, ainsi d'un point méthodologique et la déclinaison de certains indicateurs par genre, académie, baccalauréat, disciplines fines et selon des approches de comptabilisation alternatives.

Source : Parcoursup, campagne 2024, extraction au 18/04/2024 – Traitement SIES

Pour en savoir plus : Note Flash n°5 « Parcoursup 2023 - Les vœux des lycéens à l'entrée dans l'enseignement supérieur », MESR-SIES, mai 2023 »